

Влияние современных информационных технологий на функционирование власти

Салгириев Али Русланович, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук»;
ГКНУ «Академия наук Чеченской Республики», Россия, г. Грозный
Газиев Ваха Зеудиевич, кандидат политических наук,
заведующий кафедрой «История и культура народов Чечни»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», Россия, г. Грозный
Менциев Адам Умалтович, старший преподаватель кафедры программирования и информационных коммуникационных технологий
Чеченский государственный университет, Россия, г. Грозный
Матыева Амина Рамзановна, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин
Чеченский государственный педагогический университет, Россия, г. Грозный

Аннотация. В работе ставится задача по изучению современных информационных технологий в контексте деятельности этнополитических элит. Рассматриваются основные конфликтогены в формировании политического имиджа руководителей регионов.

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, информационные технологии, информационные ресурсы, средства массовой информации, политическое управление.

В современном мире возрастает и усиливается роль информационных технологий, особенно в политическом управлении. Данной проблеме посвящены многочисленные исследования отечественных ученых [1-6]. Вопросы политического управления в условиях традиционных обществ, этнократии и религиозно-политические элиты изучаются в исследованиях О.В. Гаман-Голутвиной, В.В. Черноуса, Г.Г. Матишова, Юрченко В.М., В.Х. Акаева, В.А. Тишкова [7-13].

На региональном уровне информационные ресурсы и технологии нацелены на удержание власти на местах, централизации государственных институтов, посредством создания позитивного образа этнополитических элит, лидеров регионов. В демократических обществах имидж политиков является

необходимым условием для нормального функционирования и устойчивости всей политической системы, в том случае, если за «положительным имиджем» не скрывают диаметрально противоположенные личные и профессиональные качества. СМИ не должны искусственно формировать положительный образ политиков, скрывающий реальность.

Одним из конфликтогенов на региональном уровне является сильная синхронизация СМИ и этноэлит, согласованность действий. На субнациональном уровне СМИ должны проводить независимую информационную политику, которая направлена на защиту интересов и свобод рядовых граждан. Власти нужно критиковать, но там где она не работает, и критика должна быть конструктивной, объективной, не ангажированной.

Рис. 1. Распределение средств массовой информации по формам

Источник: Официальный сайт Росстата. Электронный ресурс:

<https://rkn.gov.ru/mass-communications/smi-registation/p885/> (дата посещения: 15 октября 2021 года)

«Развитие науки и образования в условиях мировой нестабильности»

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что политическое управление как целенаправленный процесс в рамках координат взаимодействия, тесным образом связано с воспроизводством, анализом, осмыслением, передачей информации, и

выработке на ее основе политических решений. Информационные потоки оказывают сильное влияние на психосоциальное самочувствие населения, определяют электоральное поведение и формируют общественные запросы на разных уровнях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-70005.

Литература:

1. Герасименко И.Е., Гончарова Н.Н. "Перезагрузка", "перегрузка" и "русские хакеры": лексика информационных технологий в политическом дискурсе // Мир русского слова. 2018. № 4. С. 38-44.
2. Давыборец Е.Н. Роль рациональных информационных технологий в создании имиджа политического лидера // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2015. № 4-2. С. 41-44.
3. Депенян Р.А. Информационные технологии в политическом процессе // Научные исследования и разработки молодых ученых. 2016. № 8. С. 43-45.
4. Ильин А.П., Ильина Ю.И. Роль информационных технологий в политическом и социально-экономическом развитии России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2020. Т. 10. № 6. С. 25-31.
5. Пушнова В.В. Информационные технологии и информационная культура в образовании // Перспективы развития информационных технологий. 2014. № 17. С. 134-138.
6. Расулов З.А. Применение информационных технологий для воздействия на политическое поведение регионального социума / Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2012. № 1. С. 71-74.
7. Российский Кавказ. Книга для политиков / Под ред. В.А.Тишкова. - М.: ФГНУ «Росинформатех», 2007.
8. Элиты и общество в сравнительном измерении: сб. статей / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: РОССПЭН, 2011. 431 с.
9. Этноэтатизм и этнократии на Юге России / Отв.ред. В.В. Черноус. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2006. 210 с.
10. Юг России в зеркале конфликтологической экспертизы / Под ред. Г.Г. Матишова, Н.И. Голубевой, В.А. Авксентьева. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. 328 с.
11. Юг России в первом десятилетии XXI века: итоги, проблемы и перспективы. / Отв. ред. В.В. Черноус. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. Часть 1. 160 с.; Часть 2. 180 с.
12. Юг России: проблемы, прогнозы, решения / Гл. ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. 320 с.
13. Юрченко В.М. Политика как фактор региональной конфликтности. - Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1997.